

Sayı Örüntülerinin Fonksiyon ve Deęişim Analizi

Selim Güneç
Hatay Fen Lisesi

Mayıs 2026

Özet

Bu çalışmada sayı örüntülerinin dereceleri ve ardışık farklarının oluşturduğu örüntüler incelenmiştir. Farkların oluşturduğu örüntülerden yararlanılarak oluşturulan fonksiyonlarda sayı örüntülerinin dereceleriyle oluşturdukları fonksiyonların derecesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sayı örüntülerinin fonksiyonlarla ifade edilebildiğini ve ayrık yapıdan sürekli yapıya geçişin mümkün olduğunu göstermiştir.

Abstract

In this study, the degrees of number patterns and the structures formed by their successive differences are investigated. By using the patterns formed by differences, it is observed that there is a direct correlation between the degrees of number patterns and the degrees of the functions representing them. The results show that number patterns can be expressed by functions and that a transition from discrete structure to continuous structure is possible.

İçindekiler

1 Giriş	4
2 Sayı Örüntüleri	5
2.1 Sayı Örüntüsü Kavramı	5
2.2 Sayı Örüntülerinin Sınıflandırılması	5
2.2.1 1. Dereceden Sayı Örüntüleri	5
2.2.2 2. Dereceden Sayı Örüntüleri	6
2.2.3 3. Dereceden Sayı Örüntüleri	7
2.2.4 3. Dereceden Büyük Sayı Örüntüleri ve Sınıflandırılması	8
2.2.5 Bir Sayı Örüntüsünün Derecesinin Belirlenmesi İçin En Az Kaç Terimi Bilinmelidir?	8
3 Sayı Örüntülerinin Fonksiyonlaştırılması	9
3.1 1. Dereceden Sayı Örüntülerinin Fonksiyonlaştırılması	9
3.2 2. Dereceden Sayı Örüntülerinin Fonksiyonlaştırılması	10
3.3 3. Dereceden Sayı Örüntülerinin Fonksiyonlaştırılması	13
4 Sayı Örüntülerinde Ayrık Ve Sürekli Değişim Yaklaşımları İle Analiz	17
4.1 Ayrık Değişim	17
4.2 Sürekli Değişim	17
4.3 Sayı Örüntülerinde Ayrık Yapıdan Sürekli Yapıya Geçiş	18
5 Sonuç	18
6 Anahtar Kelimeler	18
Kaynakça	19

1 Giriş

Sayı örüntüleri, matematikte düzenli yapılar oluşturan sayı dizileridir ve birçok matematiksel kavramın temelini oluşturur. Bu çalışmada sayı örüntülerinin fonksiyonlarla ifade edilmesi ve değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk olarak örüntülerin tanımı yapılmış, örüntülerin dereceleri belirlenmiş ve derecelerine göre sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırılan bu örüntüler fonksiyonlarla integralden yardım alınarak ifade edilmiş ve fonksiyonların örüntü derecelerine göre oluşturduğu yapılar incelenmiştir. Son olarak fonksiyonların türevi ile değişimler ilişkilendirilmiş ve bu değişimler ayrık ve sürekli değişim yaklaşımlarıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, örüntülerin fonksiyonel yapısı ile değişim kavramı arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

2 Sayı Örüntüleri

2.1 Sayı Örüntüsü Kavramı

Sayı örüntüleri, belirli bir kurala göre ilerleyen sayı dizileridir. Buna örnek olarak pozitif tam sayılar verilebilir: $\{ 1, 2, 3, 4, 5, \dots \}$. Çünkü düzenli bir artış gösterir. Örüntünün her terimi bir önceki terimin 1 fazlasıdır. Sayı örüntüleri artış düzenine göre sınıflandırılır. Bu projede örüntüler birinci derece örüntü, ikinci derece örüntü, üçüncü derece örüntü ve üçten büyük dereceli örüntü olarak sınıflandırılacaktır.

2.2 Sayı Örüntülerinin Sınıflandırılması

2.2.1 1. Dereceden Sayı Örüntüleri

1. dereceden sayı örüntülerinde her terimin bir önceki terimle farkı eşittir. Örnek olarak aşağıya bir T örüntüsü tanımlayalım.

$$T = \{4, 11, 18, 25, 32, \dots\}$$

Bu örüntüde terimler arasındaki fark hep 7'dir. İfadeyi genelleştirecek olursak bir

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n\}$$

örüntüsü için

$$a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots = a_n - a_{n-1} = c$$

ise bu örüntü 1. dereceden bir örüntüdür ve örüntünün her basamağı bir önceki basamaktan c fazladır.

2.2.2 2. Dereceden Sayı Örüntüleri

2. dereceden sayı örüntülerinde her terimin bir önceki terimle farkı eşit değildir. Fakat bu farklar kendi aralarında 1. dereceden bir örüntü oluşturur. Örnek olarak aşağıya bir ζ örüntüsü tanımlayalım.

$$\zeta = \{2, 5, 10, 17, 26, \dots\}$$

Bu örüntüdeki ardışık terimlerin farkını da $\Delta\zeta$ örüntüsü olarak tanımlayalım.

$$\Delta\zeta = \{3, 5, 7, 9, \dots\}$$

Oluşan $\Delta\zeta$ örüntüsünün de ardışık terimleri arasındaki fark eşit olduğu için bu bir 1. dereceden örüntü oluşturur. İfadeyi genelleştirecek olursak bir

$$B = b_1, b_2, b_3, b_4, \dots, b_{n-2}, b_{n-1}, b_n$$

örüntüsü için farklar örüntüsü

$$\Delta B = \{b_2 - b_1, b_3 - b_2, b_4 - b_3, \dots, b_{n-1} - b_{n-2}, b_n - b_{n-1}\}$$

olur. Eğer

$$(b_3 - b_2) - (b_2 - b_1) = (b_4 - b_3) - (b_3 - b_2) = \dots = (b_n - b_{n-1}) - (b_{n-1} - b_{n-2})$$

ise ΔB örüntüsü 1. dereceden bir örüntü olduğu ispatlanır. Böylece B örüntüsü de 2. dereceden bir örüntü olur.

2.2.3 3. Dereceden Sayı Örüntüleri

3. dereceden sayı örüntülerinde de 2. dereceden sayı örüntüleri gibi her terimin bir önceki terimle farkı eşit değildir. Fakat bu farklar 2. dereceden sayı örüntülerinde 1. dereceden sayı örüntüsü oluştururken 3. dereceden sayı örüntülerinde 2. dereceden bir sayı örüntüsü oluşturur. Örnek vermek için aşağıya bir Υ örüntüsü yazalım.

$$\Upsilon = \{4, 18, 48, 100, 180, \dots\}$$

Υ örüntüsünde ardışık terimler arasındaki farkın oluşturduğu örüntüyü $\Delta_1 \Upsilon$ olarak tanımlayalım.

$$\Delta_1 \Upsilon = \{14, 30, 52, 80, \dots\}$$

Şimdi de $\Delta_1 \Upsilon$ örüntüsünün ardışık terimlerinin farkını alalım ve bu örüntüye $\Delta_2 \Upsilon$ örüntüsü diyelim.

$$\Delta_2 \Upsilon = \{16, 22, 28, \dots\}$$

Oluşan $\Delta_2 \Upsilon$ örüntüsü 1. dereceden örüntüdür. Buradan da Υ örüntüsünün 3. dereceden örüntü olduğu ispatlanır. İfadeyi genelleştirecek olursak

$$C = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_n\}$$

Örüntüsü için 1. farklar örüntüsü

$$\Delta_1 C = \{c_2 - c_1, c_3 - c_2, c_4 - c_3, \dots, c_n - c_{n-1}\}$$

2. farklar örüntüsü

$$\Delta_2 C = \{(c_3 - c_2) - (c_2 - c_1), (c_4 - c_3) - (c_3 - c_2), \dots\}$$

olur. $\Delta_2 C$ örüntüsünde ifadeleri sadeleştirmek adına 1. terime δ_1 , 2 terime δ_2 ve n. terime δ_n dersek eğer

$$\delta_2 - \delta_1 = \delta_3 - \delta_2 = \dots = \delta_n - \delta_{n-1}$$

ise yani $\Delta_2 C$ 1. dereceden bir örüntüyse C örüntüsü 3. dereceden bir örüntüdür.

2.2.4 3. Dereceden Büyük Sayı Örüntüleri ve Sınıflandırılması

3. dereceden büyük sayı örüntülerinde her terimin bir önceki terimle farkı eşit değildir ve bu farklar örüntüsü 2. dereceden büyük bir sayı örüntüsü oluşturur. Örüntülerin farklar örüntüsünü dikkate alarak bir sınıflandırma yapalım

- 1. dereceden örüntülerin farklar kümesi tek elemanlıdır.
- 2. dereceden örüntülerin farklar örüntüsü 1. dereceden bir örüntü oluşturur.
- 3. dereceden örüntülerin farklar örüntüsü 2. dereceden bir örüntü oluşturur.
- 4. dereceden örüntülerin farklar örüntüsü 3. dereceden bir örüntü oluşturur.
- ...
- n. dereceden örüntülerin farklar örüntüsü (n-1). dereceden bir örüntü oluşturur.

2.2.5 Bir Sayı Örüntüsünün Derecesinin Belirlenmesi İçin En Az Kaç Terimi Bilinmelidir?

n. dereceden bir örüntünün derecesinin belirlenmesi için en az $n+2$ terimi bilinmelidir. Örnek bir örüntü verecek olursak $Z = \{1, 3, \dots\}$ örüntüsünün derecesini bilemeyiz. Çünkü sadece 2 terim var ve 2 terim arasındaki fark bize sadece 1 sayı verir ve dereceyi garantileyemeyiz. Ama bu örüntü $Z = \{1, 3, 5, \dots\}$ olsaydı bize 2 fark verirdi. Bu fark da sabit olduğundan bu örüntünün 1. derece örüntü olduğu anlaşılırdı.

3 Sayı Örüntülerinin Fonksiyonlaştırılması

3.1 1. Dereceden Sayı Örüntülerinin Fonksiyonlaştırılması

Sayı örüntülerinin kuralları vardır ve kurallara göre oluşurlar. Sayı örüntülerinin oluşturduğu kurallar bir fonksiyon ifade eder. 1. dereceden sayı örüntüleri 1. dereceden fonksiyonlar oluşturur. Aşağıya bir 1. dereceden sayı örüntüsü tanımlayıp oluşturduğu fonksiyonu gözlemleyelim.

$$K = \{8, 11, 14, 17, \dots\}$$

Bu sayı örüntüsünün oluşturduğu fonksiyonu bulmak için farklar kümesine bakmalıyız. 1. dereceden sayı örüntülerinde farklar kümesi hep aynı olduğu için ardışık 2 elemanın farkını almak yeterlidir. Fark ise 3 gelir. 1. dereceden örüntüleri fonksiyonlaştırırken farklar kümesi bağımsız değişkenin katsayısıdır yani her basamakta bağımsız değişken basamak sayısı ile çarpılıp bir sabit sayı eklenir. Burada eklenen sabit sayı 5'tir çünkü ilk basamak için 3'ü 1 ile çarpıp 5 ekleyince 8 sayısını elde ediyoruz. 2. basamaktan da bunu doğrulayabiliriz. Sonuç olarak elde edeceğimiz fonksiyon aşağıdaki gibi olur. Örüntünün ilk basamağı $x = 1$ olmak üzere

$$K : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+, \quad K(x) = 3x + 5$$

Fonksiyonun grafiğini incelediğimizde ise grafiğin doğrusal olduğunu görebiliriz.

1. dereceden sayı örüntülerini fonksiyonlaştırmayı şu şekilde genelleştirebiliriz:
($a, b \in \mathbb{Z}$)

$$\tau = \{a + b, 2a + b, 3a + b, \dots\}$$

olan bir 1. dereceden τ örüntüsünün fonksiyonu

$$\tau : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+, \quad \tau(x) = ax + b$$

şeklinde yazılır.

3.2 2. Dereceden Sayı Örüntülerinin Fonksiyonlaştırılması

2. dereceden sayı örüntüleri 2. dereceden fonksiyonlar ifade eder. 2. dereceden sayı örüntülerini fonksiyonlaştırırken, fonksiyonlaştıracığımız örüntünün ardışık terimlerinin farkının verdiği 1. dereceden örüntüden yardım alacağız. Aşağıdaki 2. dereceden örüntünün fonksiyonunu yazalım.

$$Y = \{2, 5, 10, 17, \dots\}$$

örüntüsünün oluşturduğu farklar örüntüsü ΔY olmak üzere :

$$\Delta Y = \{3, 5, 7, \dots\}$$

elde edilir. ΔY örüntüsünün fonksiyonunu yazalım.

$$\Delta Y : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+, \quad \Delta Y(x) = 2x + 1$$

Burada birazdan ispatımı yapacağımız bir kural kullanacağız. **Kural:** Fonksiyonu $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$) olan bir 2. dereceden f örüntüsünün oluşturduğu farklar örüntüsünün fonksiyonu $f'(x) + a$ ifadesine eşittir. (2. dereceden örüntüler 2. dereceden fonksiyonları ifade ettiği için fonksiyonları her zaman $ax^2 + bx + c$ formundadır.)

Bu kuraldan yararlanarak $\Delta Y(x) - a$ ifadesinin integralini alıp Y örüntüsünün fonksiyonundaki (fonksiyonu $ax^2 + bx + c$ diye yazalım) sabit sayı dışındaki terimleri bulabiliriz. Ardından $x = 1$ verip ilk terimden sabit sayıyı bulabiliriz.

$$\int (\Delta Y(x) - a) dx = \int (2x + 1 - a) dx = x^2 + x - ax + c$$

olur. İşlemleri yaptığımızda $a = 1$ bulunur. (x^2 teriminin katsayısı). Buradan da $Y(x) = x^2 + c$ olur. Buradan da $Y(1) = 2 \implies c = 1$ sağlama yapmak için de $Y(2) = 5 \implies c = 1$ bulunur.

Fonksiyonun grafiğini incelediğimizde ise parabolik bir yapıda olduğunu ve değişimin sabit olmadığını görmekteyiz.

Genelleştirme ve İspat: 2. dereceden bir $N(x)$ fonksiyonu alalım ve oluşturduğu örüntüyü yazalım.

$$(a, b, c \in \mathbb{Z}), N : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+, \quad N(x) = ax^2 + bx + c$$

$$N = \{a + b + c, 4a + 2b + c, 9a + 3b + c, 16a + 4b + c, \dots\}$$

Farklar örüntüsü ΔN olmak üzere:

$$\Delta N = \{3a + b, 5a + b, 7a + b, \dots\}$$

olur ve 1. dereceden örüntü oluşturur (2. dereceden örüntülerin oluşturduğu farklar örüntüsü 1. derecedendir.). Fonksiyonunu yazarsak:

$$\Delta N : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+, \quad \Delta N(x) = 2ax + b + a$$

Şimdi $N(x)$ fonksiyonunun türevini alarak $\Delta N(x)$ fonksiyonu ile karşılaştıralım.

$$N(x) = ax^2 + bx + c \implies N'(x) = 2ax + b$$

olur. Buradan da $\Delta N(x) = N'(x) + a$ sonucuna ulaşırız ve ispat biter. İntegral ile tersten gidersek:

$$N(x) = \int (\Delta N(x) - a) dx$$

$$N(x) = \int (2ax + b) dx$$

$$N(x) = ax^2 + bx + c$$

buluruz.

3.3 3. Dereceden Sayı Örüntülerinin Fonksiyonlaştırılması

3. dereceden sayı örüntülerinin fonksiyonları 3. dereceden fonksiyonlardır. 3. dereceden fonksiyonlar 2. dereceden fonksiyonlara göre daha karmaşıktır. Üzerinde işlem yapması daha zordur. 3. dereceden sayı örüntülerini fonksiyonlaştırırken öncelikle farklar örüntüsünün oluşturduğu 2. derece örüntüden ve oluşan 2. derece örüntünün de farklar örüntüsünün oluşturduğu 1. derece örüntüden yola çıkacağız. 3. derece fonksiyon ve sayı örüntülerinde işlem yapmak daha kompleks olduğundan öncelikle cebirsel ifadelerle genelleme ve ispat yapıp sonra somut olarak sayılarla göstermek daha mantıklı olacaktır. (Bütün fonksiyonlar pozitif tam sayılardan pozitif tam sayılara tanımlıdır ve bütün fonksiyonlar için $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$)

Genelleme ve ispat için oluşturduğu fonksiyon $N(x)$ olan 3. dereceden bir N örüntüsü alalım.

$$N = \{a+b+c+d, 8a+4b+2c+d, 27a+9b+3c+d, 64a+16b+4c+d, 125a+25b+5c+d, \dots\}$$

Farklar örüntülerini yazalım

$$\Delta_1 N = \{7a + 3b + c, 19a + 5b + c, 37a + 7b + c, 61a + 9b + c, \dots\}$$

$$\Delta_2 N = \{12a + 2b, 18a + 2b, 24a + 2b, \dots\}$$

$\Delta_1 N$ örüntüsünün oluşturduğu fonksiyon $\Delta_1 N(x)$, $\Delta_2 N$ örüntüsünün oluşturduğu fonksiyon ise $\Delta_2 N(x)$ olsun.

Kural:

- $\Delta_1 N(x) = N'(x) + 3ax + a + b \implies N(x) = \int (\Delta_1 N(x) - 3ax - a - b) dx$

- $\Delta_2 N(x) = \Delta_1 N'(x) - 3a \implies \Delta_1 N(x) = \int (\Delta_2 N(x) + 3a) dx$

-

$$N(x) = \int \left(\left(\int (\Delta_2 N(x) + 3a) dx \right) - 3ax - a - b \right) dx$$

İspat:Öncelikle $\Delta_2 N(x)$ fonksiyonunu $\Delta_2 N$ örüntüsünden yola çıkarak yazalım.

$$\Delta_2 N(x) = 6ax + 2b$$

Şimdi de $\Delta_2 N(x) + 3a$ ifadesinin integralini alalım ve $\Delta_1 N(x)$ fonksiyonunu bulalım.

$$\Delta_1 N(x) = \int (\Delta_2 N(x) + 3a) dx \implies \Delta_1 N(x) = \int (6ax + 2b + 3a) dx$$

$$\Delta_1 N(x) = 3ax^2 + 2bx + 3ax + C_1$$

Sırada C_1 ifadesini $\Delta_1 N$ örüntüsünden $\Delta_1 N(x)$ fonksiyonuna 1 ve 2 değerlerini yazarak bulmak var.

$$\Delta_1 N(1) = 6a + 2b + C_1 \implies C_1 = a + b + c$$

$$\Delta_1 N(2) = 18a + 4b + C_1 \implies C_1 = a + b + c$$

Buradan da $C_1 = a + b + c$ geldiğini için $\Delta_1 N(x) = 3ax^2 + 2bx + 3ax + a + b + c$ sonucuna ulaşılır. $\Delta_1 N(x)$ fonksiyonunu bulduğumuza göre artık $N(x)$ fonksiyonunu da bulabiliriz. Bunun için $\Delta_1 N(x) - 3ax - a - b$ ifadesinin integralini alalım.

$$N(x) = \int (\Delta_1 N(x) - 3ax - a - b) dx \implies N(x) = \int (3ax^2 + 2bx + c) dx$$

$$N(x) = ax^3 + bx^2 + cx + C_2$$

C_2 sayısını bulmak için N örüntüsünden $N(x)$ fonksiyonuna 1 ve 2 değerlerini yazalım.

$$N(1) = a + b + c + C_2 \implies C_2 = d$$

$$N(2) = 8a + 4b + 2c + C_2 \implies C_2 = d$$

Sonuç olarak $C_2 = d$ ve $N(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ gelir ve ispat biter.

Türevle tersten giderek ispatlamak istersek:

- $N'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$
- $N'(x) + 3ax + a + b = \Delta_1 N(x) \implies \Delta_1 N(x) = 3ax^2 + 2bx + c + 3ax + a + b$
- $\Delta_1 N'(x) = 6ax + 2b + 3a$
- $\Delta_2 N(x) = \Delta_1 N'(x) - 3a \implies \Delta_2 N(x) = 6ax + 2b$

Oluşturduğumuz bu kuralı bir H örüntüsü için deneyelim.

$$H = \{6, 18, 42, 84, 150, \dots\}$$

Fark örüntülerini yazalım.

$$\Delta_1 H = \{12, 24, 42, 66, \dots\}$$

$$\Delta_2 H = \{12, 18, 24, \dots\}$$

$\Delta_2 H$ örüntüsünün oluşturduğu fonksiyonu yazalım ve kuralımız yardımıyla $\Delta_1 H$ fonksiyonunu bulalım.

$$\Delta_2 H(x) = 6x + 6$$

H örüntüsünün oluşturduğu fonksiyon $H(x)$ olmak üzere ve genel form $ax^3 + bx^2 + cx + d$ olmak üzere 2. farklar örüntüsü $6ax + 2b$ formundadır. Fakat integrallerin sabitleri n bir tam sayı olmak üzere nx formunda da gelebildiği için katsayıları direkt yazamayız. Örneğin burada $b = 3$ gelir fakat integralerin sabitleri bu ifadeyi değiştirebilir. Bu yüzden daha sezgisel yaklaşmalıyız. Genel formlardan yararlanarak $\Delta_1 H(x)$ fonksiyonunu ve ardından $\Delta_2 H(x)$ fonksiyonunu bulalım.

$\Delta_2 H(x)$ fonksiyonundan aldığımız $a = 1, b = 3$ değerleriyle ilk denklemimizi kuralım.

$$\Delta_1 H(x) = \int (\Delta_2 H(x) + 3a) dx$$

$$\Delta_1 H(x) = \int (6x + 9) dx = 3x^2 + 9x + C_1$$

$\Delta_1 H$ örüntüsünden C_1 değerini bulalım.

$$\begin{cases} \Delta_1 H(1) = 3 + 9 + C_1 = 12 \\ \Delta_1 H(2) = 12 + 18 + C_1 = 24 \\ \Delta_1 H(3) = 27 + 27 + C_1 = 42 \end{cases}$$

Buradan da $C_1 = 6 - 6x$ gelir. Yani $\Delta_1 H(x) = 3x^2 + 3x + 6$ olur. Şimdi de $\Delta_1 H(x)$ fonksiyonunu ve $3ax^2 + 2bx + 3ax + a + b + c$ formunu kullanarak $H(x)$ fonksiyonunu bulalım. $\Delta_1 H(x)$ fonksiyonundan aldığımız $a = 1, b = 0, c = 5$ parametrelerini kullanarak $H(x)$ fonksiyonunu yazalım.

$$H(x) = \int (\Delta_1 H(x) - 3ax - a - b) dx$$

$$H(x) = \int (3x^2 + 5) dx = x^3 + 5x + C_2$$

C_2 değerini bulmak için H örüntüsünden faydalanalım.

$$\begin{cases} H(1) = 1 + 5 + C_2 = 6 \\ H(2) = 8 + 10 + C_2 = 18 \\ H(3) = 27 + 15 + C_2 = 42 \end{cases}$$

Denklemleri çözdüğümüzde ise $C_2 = 0$ geldiğini görürüz. Sonuç olarak da $H(x) = x^3 + 5x$ ifadesine ulaşırız.

Aslında fonksiyonumuz sadece pozitif tam sayılarda tanımlı fakat genel şekline bakmak adına grafiğin tümünü incelersek kübik bir yapı oluşturduğunu görebiliriz.

4 Sayı Örüntülerinde Ayrık Ve Sürekli Değişim Yaklaşımları İle Analiz

4.1 Ayrık Değişim

Ayrık değişim, kesintisiz olmayan değişimdir. Bağımsız değişken kesintili noktalar üzerinden ilerler. İlerlediği noktalar arasında bir bağlantı bulunmaz. Örneğin sayfanın en altındaki 1. şekilde her nokta arasında sürekli olan bir bağ bulunmamaktadır.

4.2 Sürekli Değişim

Sürekli değişim, kesintisiz değişimi ifade eder. Burada bağımsız değişken ayrık değişimdeki gibi tamsayı olmak zorunda değildir. Bütün gerçek sayıları kapsar. Örnek olarak sayfanın en altındaki 2. şekile bakalım. Fonksiyonun her noktasında kesintisiz bir değişim vardır. Yani fonksiyon üzerindeki her noktada tanımlıdır.

4.3 Sayı Örüntülerinde Ayrık Yapıdan Sürekli Yapıya Geçiş

Sayı örüntüleri incelediğimiz üzere ayrık yapılardır. Fonksiyonlar ise genellikle sürekli yapılardır. Bu projede ayrık değişim yapısına sahip olan sayı örüntüleri fonksiyonlarla ifade edilerek sürekli yapıya geçiş sağlanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak ayrık yapıların sürekli yapılara çevrilmesi konusunda yeni bir bakış açısı kazanmak hedeflenmiştir. Ayrık yapıdan sürekli yapıya geçişi grafik üzerinde görmek istersek önceki sayfanın en altındaki 3. görsele bakabiliriz.

5 Sonuç

Bu çalışmada sayı örüntülerinin derecelerinin belirli bir fonksiyon yapısı ile ifade edilebildiği gözlemlenmiştir. Bu gözlem doğrultusunda, ayrık yapıda olan sayı örüntülerinin uygun yöntemler ve formüller kullanılarak sürekli yapıda fonksiyonlara dönüştürülebileceği gösterilmiştir.

6 Anahtar Kelimeler

Sayı örüntüleri, ardışık farklar, sonlu farklar, polinom fonksiyonlar, dereceli örüntüler, ayrık matematik, sürekli değişim, ayrık değişim, türev, integral, fonksiyonlaştırma, değişim analizi

Kaynaklar

- [1] Tom M. Apostol, Calculus Volume 1
- [2] Thomas' Calculus
- [3] BetterExplained, Understanding Discrete vs Continuous Growth,
<https://betterexplained.com/articles/understanding-discrete-vs-continuous-growth/>
- [4] Khan Academy, Sequences and Series,
<https://www.khanacademy.org/districts-courses/algebra-2-lbusd-pilot/xe1f07e05a014ebd4:sequences-series>

